

АНАТОМИЯ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ. РИНИТ.**Исмаилова Зиёда Джамшид кизи студент****Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)****Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
г.Ташкент****Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна
Старший преподаватель кафедры анатомии****Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)****Министерство здравоохранения республики Узбекистан г.Ташкент**

Морфология и развитие носа, носовой полости и придаточных пазух являются предметом фундаментальных медицинских исследований. Результаты этих исследований не только расширяют существующие представления о строении, развитии и физиологии носа, носовой полости и придаточных пазухах, но и имеют важное применение в практической медицине, особенно в отоларингологии.

Носовая полость (*cavum nasi*), которая занимает центр лицевого черепа, открывается спереди и имеет грушевидное отверстие (*apertura piriformis*), окруженное остатками носа (слева и справа) верхней челюсти и нижним концом носовой кости. В нижней части грушевидного отверстия передние носовые отростки (*anterior nasal spines*) выступают вперед и следуют назад к перегородке носовой кости. Носовая перегородка (*nasal septum*) образована вертикальной решетчатой костной пластинкой и сошником в нижней части носового гребня, который делит носовую полость пополам. Заднее отверстие носовой полости, или хоана (*choanae*), соединяет носовую полость с полостью глотки. Каждая хоана окружена снаружи внутренней пластинкой

крыловидного тела (*lamina medialis processus pterygoidei*), изнутри сошником, сверху клиновидным телом (*corpus ossis sphenoidalis*), а снизу горизонтальной пластинкой неба (*lamina horizontal ossis palatini*). Носовая полость имеет 3 стенки: верхнюю, нижнюю и наружную. Верхняя стенка носовой полости (*paries superior*) образована спереди носовой костью, переносицей лобной кости, решеткой решетчатой кости и нижней поверхностью клиновидной кости. Ячейки решетчатой кости свисают сверху в носовую полость. Нижняя стенка полости носа (нижняя перегородка) образована небным отростком верхней челюсти и горизонтальной пластинкой неба. Вдоль средней линии эти кости образуют носовой гребень (*crista nasalis*), к которому крепится носовая перегородка, представляющая собой внутреннюю стенку левой и правой половин полости носа. Боковые стенки полости носа (*paries lateralis*) образованы носовой поверхностью тела и выступами лобной доли верхней челюсти, носовой костью, слезной костью, решетчатым лабиринтом, вертикальной пластинкой неба и внутренней пластинкой крыловидных выступов верхней челюсти. клиновидная кость. Из боковых стенок носовой полости выступают 3 изогнутые костные пластинки (раковина носа, одна из которых расположена над другой). Верхняя и средняя носовые раковины принадлежат к решетчатому лабиринту, а нижняя носовая раковина (*lower turbinate*) является самостоятельной костью. Самая верхняя носовая раковина (*concha nasalis supreme*) может располагаться над верхней носовой раковиной — Санторинская раковина представляет собой непостоянную тонкую костную пластинку на внутренней стенке решетчатого костного лабиринта (Санторини Джованни, (Санторини Джованни Доменико, 1681-1737) - Раковина носа разделяет внешнюю сторону носовая полость разделена на 3 узких продольных участка. Она разделена на две части. Эти структуры имеют важное клиническое значение, поскольку в них часто развиваются воспалительные процессы (синусит, скрининговое воспаление). Верхний носовой проход (*meatus nasi superior*) расположен между верхней

носовой раковиной (*concha nasalis superior*) — носовой раковиной Морганини — и центральной носовой раковиной (*concha nasalis media*) ниже (Морганини Джованни Баттиста, 1682-1771) - итальянский анатом и врач. В этой короткой носовой полости, расположенной позади носовой полости, ячейки в задней и передней частях решетчатой кости открыты. Скелетные пазухи, содержащие воздух, попадают в носовую полость. Средний носовой ход (*meatus nasi medius*) расположен между средним носовым ходом и нижним носовым ходом. Она намного длиннее и шире верхней носовой полости. В промежуточном носовом проходе открываются ячейки в передней и средней частях решетчатой кости, а лобные пазухи открываются решетчатой воронкой и отверстием в форме полумесяца (*half-moon hiatus*), ведущим к верхнечелюстной пазухе (*maxillary sinus*)- верхнечелюстной пазухе (Хаймор Натаниэль, 1613-1685-Британский врач и анатом через клиновидно-небное отверстие, расположенное за средней носовой раковиной (клиновидное отверстие), средний носовой ход сообщается с крыловидной ямкой неба, из которой в полость носа проникают клиновидно-небная артерия и нерв (носовая ветвь крыловидного узла). Нижний носовой ход (*lower nasal passage*) является самым длинным и широким, сверху окружен нижней носовой раковиной, а снизу - твердым небом (поверхность носового отростка верхнего неба и горизонтальная пластинка неба). Боковые стенки нижних носовых ходов образуют нижнюю часть стенки верхнечелюстной пазухи. В передней части нижнего носового хода открывается носослезный проток, начинающийся от орбиты (ямка слезного мешка) и содержащий носослезный проток. Узкие сагиттальные щели, окруженные внутренней носовой перегородкой и носовой раковиной, образуют общую носовую полость (пазухи). В области ниши круглого окна барабанной перепонки среднего уха имеется щель Гертрага (Йозеф Гиртль (*Hyrtl Joseph*, 1811-1894) - австрийский анатом), параллельная улитковым канальцам, которая остается открытой в первые несколько месяцев жизни ребенка. В случае гнойного среднего отита,

есть гной. Важной топографической достопримечательностью является Позолоченная линия (Syn). Лицевая линия (linea facialis) ориентирована вертикально и соединяет отверстия надглазничной, суборбитальной и челюстной областей. Это точка выхода ветви тройничного нерва в передней части лица.

Нос выполняет несколько функций: дыхание, защиту и речь. Важность носа для дыхания и газообмена, а также его защитная функция достаточно подробно описаны в главе, посвященной роли верхних дыхательных путей в патологии человека. Вдыхаемый воздух сначала направляется к носовой дуге, а затем к носоглотке. Передний конец промежуточной оболочки отклоняет часть воздушной струи в сторону носовой перегородки. Выдыхаемый воздух совершает тот же путь, но в противоположном направлении. Защитные функции носа включают нагрев, увлажнение, удаление пыли и дезинфекцию вдыхаемого воздуха. Защитные явления включают слезы и чихание. Обонятельная функция обеспечивается адсорбцией пахучих веществ на поверхности обонятельной части слизистой оболочки носа и их расщеплением в липидах обонятельных клеток (воинов). Речевая функция носа объясняется резонансом речи в носовой полости. При дисфункции мягкого неба речь приобретает характеристики носоглотки, сопровождающиеся заложенностью носа или носоглотки, так называемыми закрытыми соплями. Функция придаточных пазух носа до конца не изучена. Считается, что полость играет хорошо известную роль в процессе дыхания, поскольку пневматика лицевого скелета способствует увеличению веса черепа, воздух сгущается при вдохе и разрежается при выдохе.

Острый ринит (насморк) - это заболевание, характеризующееся отеком и воспалением носоглотки и слизистых оболочек носа. Это начинается с появления заложенности носа и выделений из носовой полости. Затем, через 2-3 дня заболевания, добавляется кашель [3].

Распространенность острого ринита у взрослых превышает 45%, у младенцев - около 90% [17].

Чаще всего это заболевание встречается у детей и пожилых людей в возрасте от 3 до 7 лет. В обоих случаях заболеваемость связана с неполноценным функционированием иммунной системы в этом возрасте. Кроме того, на уровень заболеваемости в основном влияет наличие хронических заболеваний, связанных с воспалением [16]. Наиболее распространенной причиной острого ринита является попадание в организм микроорганизмов (бактерий, вирусов и т.д.) На слизистой оболочке носа.) Причины возникновения вируса включают воздействие аденовируса, гриппа, парагриппозной инфекции, респираторно-синцитиального вируса, риновируса, пикорнавируса и вируса Leo [4]. Бактериальные причины острого воспаления включают пневмококковые и стрептококковые инфекции, а также воздействие гемофильной палочки. Причинами хронического ринита являются клебсиелла,表皮およびブドウ球菌です aureus. In Иммунодефицитное состояние, грибковая или бактериально-грибковая инфекция могут быть возбудителем ринита [9]. В этом случае воспаление и отек возникают в ответ на раздражители, которые организм воспринимает как аллергены. В данном случае механизм развития острого ринита основан на взаимодействии слизистой оболочки носоглотки со специальным соединением - так называемым циркулирующим иммунным комплексом. Они повреждают слизистую оболочку, вызывая воспалительную реакцию в качестве компенсаторного механизма. Подобный процесс приводит к развитию острого ринита, который является результатом взаимодействия слизистой оболочки носоглотки с агрессивными агентами (такими как различные соединения, включая аэрозоли или мелкодисперсные формы пыли).

Кроме того, развитие острого ринита может сопровождаться механическим повреждением слизистой оболочки носоглотки. В ответ на

травму воспалительный процесс возникает как компенсаторный механизм. С его помощью организм ускоряет процесс регенерации и пытается восстановить поврежденные ткани.

Симптомы острого ринита

Острый ринит обычно предшествует контакту с человеком, страдающим переохлаждением или острым респираторным заболеванием.

Основными симптомами ринита являются::

- * Заложенность носа, ухудшение носового дыхания;
- *Появление выделений из полости носа (в большинстве случаев обильных и прозрачных);
- *Сухость и жжение слизистой оболочки носа;
- *Общая слабость

Обычно это заболевание внезапно начинается со значительного ухудшения общего самочувствия и резкого повышения температуры. Кроме того, носовое дыхание ухудшается из-за отека слизистой оболочки, а обоняние часто ухудшается из-за воспаления области слизистой оболочки, включая обонятельные рецепторы.

Кроме того, в полости носа может ощущаться дискомфорт в виде болевых ощущений и зуда. Второе - это усиление работы желез, вырабатывающих слизь, поэтому в полости носа появляются выделения. Он может выделяться умеренно и в больших количествах, что часто приводит к раздражению, покраснению и боли кожи вокруг ноздрей и над верхней губой.

Обычно этот процесс сопровождается слезами. Это рефлекторная реакция на раздражение чувствительных участков слизистой оболочки носа.

Из-за отека слизистой оболочки проходимость слухового прохода также может быть нарушена. Это способствует активации условно-патогенных бактерий, что создает предпосылки для присоединения к воспалению последующих бактериальных инфекций. При этом выделения из полости носа желтые или зеленые, а иногда появляется неприятный запах.[3]

Через несколько дней после острой фазы наблюдается положительная динамика в самочувствии всего организма: носовое дыхание становится свободнее, исчезают неприятные ощущения боли в носу и зуда, уменьшаются общая слабость и головная боль.

В среднем острый ринит длится от 7 до 14 дней, но минимальные и максимальные проявления заболевания могут быть разными. Если иммунная система ослаблена или имеются очаги хронической инфекции в других органах, воспаление носоглотки длится 3-4 недели

Патогенез острого ринита

Дыхательная система человека состоит из нескольких отделов. Нос - это первый орган, который вступает в контакт с окружающей средой. Он выполняет некоторые важные функции:

- *дыхательная система,
- *запах;
- *защита.

Успешное выполнение функции носового дыхания в значительной степени зависит от проходимости носовой полости, которая, в свою очередь, зависит от состояния слизистой оболочки носа. На качество слизистой оболочки носа могут влиять различные факторы, действующие извне, такие как неприятная температура вдыхаемого воздуха, аллергены, патогенные микроорганизмы, травмы и даже употребление алкоголя.

Функция обоняния заключается в распознавании запахов. Она осуществляется путем стимуляции специальных рецепторов обонятельного

нерва веществами, которые поступают во время вдыхания. Кроме того, каждая конкретная группа нейронов отвечает за идентификацию определенных пахучих веществ.

Защитная функция носа заключается в согревании и увлажнении воздуха и очистке его от пыли, микроорганизмов, грибков и аэрозольных частиц при вдыхании. Это осуществляется за счет колебательного движения микроскопических слоев в виде тонких ресничек. Они расположены на клетках эпителия слизистой оболочки (наружного слоя). При их движении (примерно 16-17 раз в минуту) микроорганизмы, пыль, различные соединения и аэрозоли, попадающие в нос с воздухом, выводятся вместе со слизью.

Секрет, вырабатываемый слизистой оболочкой носа, способствует фильтрации инородных тел. Его конфигурация постоянно обновляется. Он содержит особые соединения: муцины, гликопротеины, липиды и иммуноглобулины. Последнее вещество может препятствовать прикреплению бактерий к клеткам слизистой оболочки и снижать риск бактериальной инфекции.

Кроме того, к секретам слизистых оболочек дыхательной системы относятся:

*Фермент лизоцим - борется с бактериями и грибками, разрушая клеточные стенки;

*Белок лактоферрин - связывается с ионами железа, тем самым блокируя его использование железозависимыми бактериями и предотвращая рост патогенных микроорганизмов.;

*Белок фибронектин - предотвращает прилипание бактерий к тканям слизистой оболочки;

*Интерферон - уничтожает вирусные инфекции.

Существуют также определенные подвиды антигенов, которые могут препятствовать размножению вируса. Это происходит из-за соединения с чужеродными белками и их удаления из системы кровообращения [6].

Поскольку защитная функция нарушается, вирусы и бактерии попадают в носовую полость. Взаимодействуя со слизистой оболочкой носоглотки, они способствуют развитию воспаления. Этот процесс сопровождается отеком слизистой оболочки, который наиболее заметен в области носовой раковины. Кроме того, это поражает обе половины носа.

Нарушение защитных функций приводит к дальнейшим нарушениям дыхания и обоняния. Поэтому отек и воспаление слизистых оболочек затрудняют поступление при вдыхании воздуха, нарушается циркуляция носового дыхания, и процесс временного распознавания запахов проявляется одышкой, свистящим дыханием, выделением вязкой мокроты из носа, нарушениями обоняния, а иногда и

Классификация и стадия развития острого ринита

Согласно современной классификации ринита, я выделил 4 типа заболеваний:

- Инфекционный ринит;
- Аллергический ринит;
- *Неаллергический (вазомоторный) ринит;

*Ринит как часть системных заболеваний, таких как искривление носовой перегородки, множественный синусит, муковисцидоз, синдром Картагены (синдром неподвижных ресничек) и др. [1][3]

Инфекционный ринит делится на 2 формы:

1. Шарп;
2. Вирусный;
3. бактерия;
4. рана.

5. хроническая болезнь:

6. точный;

7. Неспецифический [18].

Обычно острый ринит характеризуется 3 стадиями:

* Первая стадия - это лобная доля. Обычно это начинается после переохлаждения. Это длится несколько часов. Симптомы включают сухость в носу и носоглотке, покалывание и жжение, затрудненное дыхание и чихание. В то же время ощущается общий дискомфорт, озноб, слабость, тяжесть, головная боль и покраснение слизистой оболочки носа. Обычно температура поднимается выше 37°C.

* Вторая стадия - катаральная или серозная. Длится около 2-3 дней. Он характеризуется насыщенным прозрачным и съемным внешним видом. Нос и уши пациента заложены, его обоняние ухудшается, а голос может стать гнусавым. Слизистая оболочка носа визуальна влажная и ярко-красного цвета.

* Третий этап. Она развивается через 4-5 дней после начала заболевания. Для него характерно присоединение бактериальных инфекций. Кроме того, может улучшиться общее самочувствие пациента, носовое дыхание станет свободнее, а обоняние восстановится. Но выделения из носа густеют и приобретают желтый или зеленый цвет. Визуально в полости носа определяются обильные выделения.[4][6]

Осложнения острого ринита

При общем ослаблении иммунитета, физическом переутомлении, наличии хронической сопутствующей патологии, врожденных или приобретенных аномалий строения носовой перегородки острый ринит может быть затяжным (2-3 недели) [4].

Основными осложнениями острого ринита являются:

*Хронический ринит. Примерно в 20% случаев он развивается из-за неправильного или недостаточного лечения [16]. Периодически, по мере того

как все симптомы острого ринита переходят в активную стадию заболевания, возможно обострение хронического процесса.

- Средний отит; возникает из-за распространения инфекции через слизистую оболочку слухового прохода. Чаще всего это проявляется в виде заложенности ушей, глухоты, тупости, боли или острого ощущения боли в ухе.

- * синусит. Это воспаление придаточных пазух носа: лобной кости, клиновидной и верхней челюсти. Это сопровождается болью во лбу и грыжей носовых пазух, насморком, заложенностью носа и потерей обоняния. Распространение инфекции на внутренние структуры головного мозга (например, развитие менингита) опасно.

- * Ларингит и фарингит - воспаление легких. Нелеченный или неправильно леченный острый ринит часто вызывает воспаление глотки и слизистой оболочки гортани. Появляется зуд, расчесывание, боль в горле, охриплость, лающий кашель и одышка.

- *Слезный бурсит. Это происходит при переходе воспаления со слизистой оболочки полости носа на слизистую слезного протока. Это сопровождается болезненным отеком и постоянными слезотечениями в области слезного мешка. Опасно переходить к воспалению структуры глазного аппарата. Обычно его лечат параллельно с назофарингитом.

- *Трахеит и бронхит. Они являются результатом воспаления, переходящего со слизистой оболочки носоглотки на слизистую оболочку трахеи и бронхов. Они характеризуются такими симптомами, как кашель, одышка, боль в горле и груди [4].

Из-за особенностей строения и функционирования центральной нервной системы острый ринит особенно опасен для новорожденных. Из-за сужения носовых ходов у маленьких детей и даже небольшого отека слизистой оболочки носа носовое дыхание затруднено с первого дня жизни. В результате ребенок становится беспокойным, нарушается сон, ухудшается

аппетит и теряется вес. Из-за заложенности носа он часто глотает воздух, который может попасть в его желудок. Это может вызвать сильную боль у ребенка во время или после грудного вскармливания. Пузырьки воздуха в его желудке не позволяли ему получать обычное молоко, несмотря на регулярное кормление [2].

Диагностика острого ринита

Диагноз острого ринита ставится на основании жалоб пациента и объективных лабораторных данных.

Осмотр полости носа проводится врачом с помощью риноскопа или светоотражателя. При этом врач визуально оценивает слизистую оболочку носа: ее цвет, степень отека, повреждения, выделения и характер их наличия.

Диагностика различных видов ринита имеет свои особенности:

*При вирусном рините выделения прозрачные, обычно обильные и не содержат гнойных компонентов [13].

*Бактериальный острый ринит обычно более серьезен, чем вирусный. Она выделяется сразу после того, как ее выделили из полости носа, она желто-зеленого цвета и часто становится гнойной или слизистой.[11][12] Температура тела может повышаться до 38-39°C, но этот симптом может возникать при вирусной инфекции.

При подозрении на острый ринит проводится дифференциальный диагноз:

* При остром синусите он развивается, когда инфекция распространяется на придаточные пазухи носа;

•При вазомоторном рините, отеке носа и наличии носовых выделений, которые не имеют ничего общего с инфекционными веществами;

*Синдром рефлекторной заложенности носа - возникает при заболеваниях пищеварительного тракта, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), диафрагмальная грыжа пищевода и т.д.

Важно правильно выявить причину патологических изменений в носоглотке. Это позволит вам правильно спланировать комплекс лечебных мероприятий.

Лечение острого ринита

Лечение острого ринита в значительной степени зависит от его формы и направлено на следующие цели:

- *Удалять микроорганизмы, вызывающие развитие заболеваний;

- *Уменьшает местное воспаление;

- *Восстановить воздухообмен в носовых пазухах и уменьшить количество слизи, выделяемой носовой полостью;

- *Способствуют заживлению эпителия и восстановлению защитного барьера слизистой оболочки [11].

Для лечения острого ринита используются различные группы лекарственных средств:

- *Средства для местного применения на слизистой оболочке носа для устранения отека и воспаления и сокращения кровеносных сосудов;

 - Антибактериальное средство;

- *Лекарственные средства, влияющие на выработку и свойства носовой слизи: муколитики, мукокинетики и модуляторы слизистой оболочки [10];

- *Комбинированный препарат с сочетанием нескольких ингредиентов из вышеуказанной группы;

- *Препараты на растительной основе (международной доказательной базы нет) [13].

Жаропонижающие средства (например, аспирин или парацетамол) используются для симптоматического лечения. В некоторых случаях для снятия отека полости носа используются витамины и противоаллергические препараты.

По мере обострения хронического ринита применяются вяжущие или прижигающие средства, оказывающие местное действие (например, 1-1,5% раствор протаргола или 2-5% раствор нитрата серебра) [12].

При гипертрофическом хроническом рините с утолщением слизистой оболочки носа может быть проведена склеротерапия. Для этого в утолщенную слизистую оболочку вводят до 10 мл 40%-ного раствора глюкозы, изотонического раствора натрия хлорида или глицерина. Процесс лечения включает в себя 4-5 инъекций. Их следует проводить с интервалом в 1 неделю [8].

Физиотерапия также используется для лечения острого ринита:

*Ультрафиолетовая терапия - излучение ультрафиолетового спектра. Проводится курсом лечения 1-1 раз в день, что в 2-3 раза превышает обострение острого инфекционного ринита или хронического ринит. Продолжительность воздействия начинается с 0,5 минут и постепенно увеличивается [14].

*УВЧ-терапия - воздействие высокочастотными электромагнитными полями. Его применяют при остром и хроническом рините. Минимальный курс составляет 3-5 программ [15].

*Лазерное лечение - лазер воздействует на слизистую оболочку носа. Это может быть необходимо для обострения острого и хронического ринита. Курсы варьируются от 3-5 до 7-10 программ [10].

прогноз. Способ профилактики

При своевременной диагностике и своевременном лечении острого ринита заболевание полностью проходит, осложнений не будет, и процесс не перейдет в хроническую форму.

Распространенными методами профилактики острого ринита являются:

*Повышайте иммунитет с помощью общеоздоровительных мероприятий - закаливания, прогулок на свежем воздухе, сбалансированного питания;

*Исключить контакт с людьми с признаками вирусной инфекции;

*При появлении слизи очистите носовую полость специальным лечебным раствором;

*Избегайте переохлаждения;

*Употребляйте продукты, богатые витаминно-минеральными комплексами и полезными микроэлементами;

*Увлажнение воздуха в помещении во время обогрева;

*Вакцинация против вирусных заболеваний [7].

Список литературы

1. Лопатин А. С. Ринит. — М.: Литтерра, 2010. — С. 122-127.
2. Союз педиатров России, Международный Фонд охраны здоровья матери и ребенка. Острые респираторные заболевания у детей. Научно-практическая программа. — М., 2002. — 69 с.
3. Пальчун В. Т., Магомедов М. М., Лучихин Л. А. Оториноларингология. — М.: Медицина, 2007. — С. 114-117.
4. Пискунов Г. З., Пискунов С. З. Клиническая ринология: руководство для врачей. — 2-е издание. — М.: Медицинское информационное агентство, 2006. — С. 183-205.
5. Туровский А. Б., Мирошниченко Н. А., Кудрявцева Ю. С. Аллергический ринит. Диагностика и лечение // Русский медицинский журнал. — 2011. — Т. 19, № 6. — С. 40
6. Морозова С. В., Митюк А. М. Физиологические и клинические аспекты носового дыхания // Русский медицинский журнал. — 2011. — № 23. — С. 1405-1408.
7. Çatlı T., Atilla H., Miller E. K. Acute Viral Rhinitis // All Around the Nose. — 2019: 199-202.[ссылка](#)
8. ршов Ф. И. Рациональная фармакотерапия гриппа и ОРВИ // Фармакологический вестник. — 2003. — № 33 (312).
9. Голованова А. К., Ревунова О. В., Цыбалова Л. М. Этиологическая структура респираторных вирусов в СПб. — 2001. — С. 16-18.
10. Еропкин М. Ю., Брызжикова Т. С., Еропкина Е. М. Возможности повышения эффективности противовирусной терапии и профилактики ОРВИ // Русский медицинский журнал.

Медицинское обозрение. — 2011. — № 18. — С. 1151-1152. 11 .Зубков М. Н. Алгоритм лечения острых и хронических инфекций верхних и нижних дыхательных путей // Русский медицинский журнал. — 2009. — Т. 17, № 2. — С. 123-131. 12 .Таточенко В. К. Лечебная тактика при острых заболеваниях носоглотки // Русский медицинский журнал. — 1999. — № 7 (11). — С. 520-522. 13 .Рязанцев С. В., Кочеровец В. И. Этиопатогенетическая терапия заболеваний верхних дыхательных путей и уха: методические рекомендации. — СПб., 2008. — 100 с. 14 .Блоцкий А. А. Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух. — Благовещенск, 2015. — С. 24. 15 .Абрамович С. Г., Ларионова Е. М. Основы клинической физиотерапии в оториноларингологии. — Иркутск, 2011. — С. 16. Степанов Е. Н. Роль нарушения микроциркуляции слизистой оболочки полости носа в патогенезе различных форм хронического ринита // Практическая медицина. — 2011. — № 51. — С. 11-14. 17 .Закирова А. М., Файзуллина Р. А., Маланичева Т. Г. и др. Актуальные аспекты профилактики и лечения ринитов и синуситов у детей // Consilium Medicum. — 2016. — № 3. — С. 94-99.

18.Шахова Е. Г. Современный взгляд на проблему ринита // Русский медицинский журнал. — 2018. — № 5. — С. 3-6.